

CRIMES CIBERNÉTICOS: CYBERBULLYING, OS DESAFIOS JURÍDICOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS INFRADORES E A APLICAÇÃO PENAL

Maria Cristina Ferreira Marques¹
Janderson Gabriel de Frota Januário²

RESUMO: Este artigo buscou discutir os principais desafios da polícia judiciária no processo de investigação na identificação dos infratores em casos de *Cyberbullying*, assim como os Crimes contra a Honra, ocorrido na cidade de Manaus/AM, sob a luz da legislação brasileira vigente. A pesquisa realizou, quanto aos procedimentos técnicos, uma análise bibliográfica de alguns autores sobre o tema e das principais leis vigente na nossa legislação brasileira, que trate sobre os crimes cibernéticos, mais detidamente sobre o crime de *Cyberbullying*. Foi realizado neste estudo, uma abordagem quali-quantitativa dos procedimentos investigativos realizados pela polícia judiciária em Manaus/AM e descrevendo os principais pontos de análise. O estudo apresenta informações importantes constatando a dificuldade da polícia judiciária no processo de identificação dos infratores, o que por sua vez, na maioria dos casos, resulta na falta de punição efetiva dos infratores devido a subnotificação da denúncia ou pela não identificação dos infratores.

Palavras-chave: cyberbullying; crimes; ambiente virtual; redes sociais; Manaus.

ABSTRACT: This article sought to discuss the main challenges of the judicial police in the investigation process in identifying offenders in cases of *Cyberbullying*, as well as Crimes against Honor, which occurred in the city of Manaus/AM, in light of current Brazilian legislation. The research carried out, regarding technical procedures, a bibliographic analysis of some authors on the subject and of the main laws in force in our Brazilian legislation, which deal with cybercrimes, more in detail about the crime of *Cyberbullying*. This study carried out a qualitative-quantitative approach to the investigative procedures carried out by the judicial police in Manaus/AM and described the main points of analysis. The study presents important information noting the difficulty of the judicial police in the process of identifying offenders, which in turn, in most cases, results in the lack of effective punishment of offenders due to underreporting of the complaint or the non-identification of the offenders.

Keywords: cyberbullying; crimes; virtual environment; social networks; Manaus.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo discorre sobre os resultados da pesquisa acerca dos principais desafios jurídicos na atuação da justiça brasileira no combate aos crimes contra honra e ao *Cyberbullying*, os quais são cometidos no campo digital, no entanto a identificação dos responsáveis infratores, colide com outras leis de proteção ao uso de dados telemáticos, se fazendo necessários, para a identificação dos infratores, o uso de ferramentas jurídicas limitadas, como por exemplo “Quebra de sigilos”, que somente é possível mediante ordem

¹ Graduando(a) do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: maria.marques@rede.ulbra.br

² Professor Especialista, orientador do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: janderson.frota@ulbra.br

judicial, não sendo portanto atividade célere, e sua demora e atraso esbarra, muitas vezes na perda dos dados.

Com o crescimento acelerado do uso da internet, das plataformas digitais e dos aplicativos sociais no Brasil e no mundo, ao longo da última década, vem crescendo também as atividades criminosas cometidas no ambiente digital. Dentre os diversos crimes cibernéticos, este estudo tratará sobre o crime do “*Cyberbullying*” conectado aos crimes contra a honra.

O “*Cyberbullying*” é um termo da língua inglesa utilizado para caracterizar a prática agressiva de intimidações e perseguições no ambiente virtual. O *cyberbullying* pode ser pior que o *bullying* ocorrido no ambiente escolar, pois a vítima não pode fugir dele. Posto que o infrator usa, na maior parte das vezes, do anonimato digital para cometer os crimes, dificultando sua identificação, e conseqüentemente, sua punição.

Vale a pena ressaltar que, além da dificuldade de identificar os infratores do meio digital, seja em razão da proteção legal, ou seja em razão da dificuldade investigativa da polícia judiciária com limitado arcabouço financeiro e estrutural, se esbarram ainda na dificuldade de punição legal e efetiva de tais infratores, o que inibiria tais atividades criminosas. Diante disso, esta pesquisa teve como escopo contribuir com o debate acadêmico e rediscutir as políticas de enfrentamento social no que tange ao crime *Cyberbullying* e sua extensão, fazendo conexão com a investigação criminal, a lei penal e o seu efetivo cumprimento na persecução penal.

A partir deste artigo, busca-se entender como ocorre o processo de identificação dos infratores até o fim da persecução penal, propondo rediscutir quais os desafios que a justiça brasileira enfrenta para punir tais infratores, e dentre outros fatores que abordaremos durante o estudo com o fim a proteção da dignidade da pessoa humana e o convívio harmônico entre as pessoas na sociedade, a qual deveria ser pautado em ambiente seguro, e socialmente saudável.

A pesquisa se justifica considerando sua relevância jurídica e social, haja vista, ao crescimento acelerado dos meios tecnológicos e digitais; a engenharia social dos quais se extrai a relação social digital que atinge a toda sociedade e principalmente os jovens, que buscam além de conhecimento e informação, através das plataformas digitais, a relação social com indivíduos de todo o mundo, oferecido e proporcionado pela criação e advento das diversas redes sociais disponíveis. Tem-se observado, que muitos buscam amizades, romances, profissionalização, interações culturais e conhecimentos, no entanto, em muitas situações, não percebem a dimensão da exposição a que se submetem na internet, até se tornarem, vítimas de crimes digitais, mais especificamente, vítima de “*Cyberbullying*”, nosso objeto de estudo. Essas vítimas sofrem agressões e intimidações, a nível mundial, o que afeta diretamente sua identidade, sua dignidade humana e sua honra.

Discutir este tema e sua relevância social e jurídica, se faz necessário para se obter uma visão geral do problema e sua dimensão, analisar alternativas, repensar ações eficazes de combate aos desafios jurídicos no que tangem a identificação e efetiva punição dos infratores, considerando que o atual ordenamento jurídico não tem acompanhado essa evolução na mesma velocidade que cresce as relações sociais no ambiente digital e cibernéticos.

O problema da pesquisa que orienta o presente estudo foi definido na pergunta de partida elaborada nos seguintes termos: “*Quais os principais desafios jurídicos enfrentados pela polícia judiciária, relacionados à identificação de infratores de crimes cibernéticos, especificamente o ‘cyberbullying’, e a efetiva aplicação das penalidades a esses infratores?*”

O problema de pesquisa examina os desafios jurídicos relacionados ao aumento dos crimes de *cyberbullying* no Brasil e a dificuldade de identificar tais infratores, a fim de serem aplicadas punições efetivas. As principais dificuldades incluem a identificação dos infratores, que muitas vezes se escondem por trás de perfis falsos e utilizam-se de técnicas de engenharia social, como a inteligência artificial, para ocultar sua identidade. Além disso, a classificação de alguns crimes como “de menor potencial ofensivo” resulta em penalidades menos eficazes e abrangentes, revelando deficiências na aplicação da legislação penal.

Essa pergunta de partida sugere a hipótese de que, a aplicabilidade da legislação brasileira, no que tange ao enfrentamento dos crimes cibernéticos, mais detidamente o *Cyberbullying*, se esbarra no desafio inicial de identificação efetiva dos infratores, seja pela ausência de recursos tecnológicos e humanos disponibilizados a nossa polícia judiciária que acompanhe efetivamente a evolução exacerbada dos meios tecnológicos usados pelos infratores para se esconderem atrás de perfis falsos. Seja pela ausência de mecanismos jurídicos que facilitem a execução de investigação de forma célere, haja vista os “crimes de menor potencial ofensivo” no caso dos crimes contra a honra, e a identificação de tais autores no mundo digital se esbarra na proteção do uso de dados pessoais e telemáticos, sendo necessário para tanto a quebra de sigilo de dados. Assim como a dificuldade ou ausência de punição efetiva dos autores que praticam tais infrações como meio de controle social, repressão a nova prática criminal.

O objetivo geral da pesquisa é: Investigar casos de *Cyberbullying*, assim como os crimes contra a honra, ocorrido no Estado do Amazonas, analisado sob a luz da legislação brasileira vigente, quais os principais desafios enfrentados por nossa polícia judiciária, do processo de investigação, identificação dos infratores e por fim, na persecução penal, com efetiva responsabilização dos infratores.

Os objetivos específicos foram assim definidos: 1) Estudar o contexto histórico do avanço da internet, e das aplicações sociais digitais no Brasil e no mundo, e entender como tais

avanços resultou na existência da modalidade criminal, mais conhecida como *Cyberbullying*; 2) Analisar a criação e aplicação das leis brasileiras referente ao controle social e jurídico do uso da internet e das redes sociais no Brasil, desde Lei do Marco Civil da internet até a recente lei criada para reprimir o crime de *Cyberbullying* e suas ramificações; e 3) Estudar o processo de investigação e identificação dos autores, e Avaliar a efetividade da legislação brasileira no que tange a identificar e punir de forma repressiva os infratores, e de forma preventiva, afim de diminuir a incidência desses crimes, e que novas pessoas não sejam vítimas de *Cyberbullying* e da suas consequências.

O referencial teórico referente ao tema, considerando o objetivo geral da pesquisa, está embasado nos trabalhos de alguns autores, dentre eles, MOURA, Lucas Fernandes de.(2011), autor da obra “*A história das redes sociais e seus impactos*”; além de PINTO, Marcio Morena, autor da obra “*O direito da internet: O nascimento de um novo ramo jurídico*”, e ainda não menos importante, BITTENCURT (2024), discorrendo sobre “*Lei cria medidas para proteção as vítimas de bullying e cyberbullying*”, que evidenciam um posicionamento coerente com a temática.

Na análise do primeiro, dos objetivos específicos, o teórico que serve como base desta pesquisa é MOURA, Lucas Fernandes de. (2011), autor da obra “*A história das redes sociais e seus impactos*”, além de breves considerações das obras de MAURO, M. G. em sua publicação “*BULLYING: Pensando alternativas e propostas para combater essa violência no contexto escolar onde dá destaque para a compreensão deste elemento*” e PINHEIRO, Luzia de Oliveira em *Cyberbullying em Portugal: uma perspectiva sociológica*. O objetivo específico 2, que trata: Da criação e aplicação das leis brasileiras referente ao controle social e jurídico do uso da internet e das redes sociais no Brasil, e do combate ao crime de *Cyberbullying* e suas ramificações, têm o teórico MASSON, Cleber (2024), autor da obra “*Código penal comentado*”, bem como analise a luz das leis: **Lei Nº 14.811/2024**, aprovada em dezembro de 2023, no Congresso Nacional que inclui o *bullying* e o *cyberbullying* no rol dos crimes previstos no Código Penal; **Lei n. 12.965/2014** (Lei do marco civil da internet); **Lei Nº 13.185/2015** (institui o Programa de Combate a intimidação Sistemática); **Lei Nº 13.709 de 14 de agosto de 2018** (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), bem o próprio **Código Penal Brasileiro** e suas ramificações, todos como base para as reflexões aqui delineadas. Por último, o terceiro objetivo específico, que trata do processo de investigação e identificação dos autores, e a efetividade da legislação brasileira ao combate do *Cyberbullying*, tem os teóricos: GONÇALVES, J.; OLIVEIRA, autor da obra: “*A ineficácia da punibilidade do cyberbullying no Brasil*”; e NUCCI, Guilherme de Souza (2024), autor da obra: “*Manual de processo penal*”, como base

desta pesquisa.

A metodologia adotada na presente pesquisa, considerando o problema de pesquisa e os objetivos traçados, é bibliográfica quanto aos procedimentos técnicos, qualitativa quanto à abordagem, básica quanto à natureza, e descritiva quanto aos objetivos.

Assim, o artigo sobre “*Crimes Cibernéticos: Cyberbullying: Os desafios jurídicos para identificação dos infratores e a aplicação penal*” está dividido em quatro seções e apresenta a seguinte estrutura no seu desenvolvimento: 1) **Contexto histórico do avanço da internet, e das aplicações sociais digitais no Brasil e no mundo, e o surgimento do Cyberbullying**; 2) **Da criação e aplicação das leis brasileiras referente ao controle social e jurídico do uso da internet e das redes sociais no Brasil, e do combate ao crime de Cyberbullying e suas ramificações**; e 3) **Do Processo de investigação e identificação dos autores, e a efetividade da legislação brasileira ao combate do Cyberbullying**.

Quanto à hipótese, a pesquisa demonstra a sua confirmação a cerca das dificuldades enfrentadas diante dos desafios jurídicos em identificação e punição dos infratores dos crimes de Cyberbullying, tendo sido confirmado em pesquisa realizada com as unidades policiais e da Secretaria de Segurança Pública, que há subnotificação de tais crimes, das quais não se conseguiu determinar a autoria, o mesmo se vale para Crimes Contra a Honra, cometidos no meio Cibernético, haja vista uma alta quantidade de registros de ocorrências nas Delegacias de Manaus, em especial da Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos, das quais não foram possível identificar os infratores, conforme veremos a seguir.

2 CONTEXTO HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E DO USO DA INTERNET E SUAS APLICAÇÕES SOCIAIS NO BRASIL E NO MUNDO.

É necessário conhecer o contexto histórico da criação e do uso da internet e suas aplicações sociais no Brasil e no Mundo para a melhor compreensão, desse novo tipo penal denominado “Cyberbullying”, cuja infração embora seja uma ramificação de outros crimes, já capitulados no Código Penal Brasileiro (Injúria, Calúnia, Difamação, Ameaças, Perseguição, Constrangimento ilegal, Racismo, e o próprio “Bullying” muito discutidos dentro dos espaços escolares), praticados contra a honra das pessoas, tem gerado uma maior amplitude consecutivas na vida e no cotidiano das pessoas. Sejam em razão da universalização dos fatos e globalização da informação, posto que alcança um maior número de pessoas, dada a velocidade que tais informações se propagam através da internet e das redes sociais. Ou, sejam em razão da maior dificuldade de identificar os infratores, afim de cessar a prática criminal com vista a diminuir as consequências sofridas pelas vítimas do crime de *Cyberbullying*.

2.1 Um breve histórico do avanço da internet.

A fim de entender o contexto histórico da criação da internet, se faz necessário conhecer uma breve histórico da criação e do uso da internet, segundo pesquisa realizada por Moura (Volume 28, 2024)

O conceito da internet começou a surgir, nos anos de 1960, com o desenvolvimento da Arpanet, sendo esta uma rede de computadores desenvolvida pela empresa DARPA - Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos EUA, tendo sido a Arpanet posteriormente, a primeira rede, a implementar o protocolo de comunicação TCP/IP, o qual somente foi desenvolvido nos anos de 1970 pelos criadores Vint Cerf e Bob Kahn em 1974, com o desenvolvimento do protocolo TCP/IP, o que permitiu que diferentes redes se comunicassem entre si.

A internet começou a se expandir nos anos de 1980, com a introdução de redes de domínios, e o surgimento de redes acadêmicas e de pesquisa. A *National Science Foundation* (NSF) foi a responsável pela criação da NSFNET, que se tornou uma importante rede *backbone* (rede de transporte).

Foi nos anos de 1990, que a popularização da internet começou com a criação do *World Wide Web* (www) pelo físico britânico, Tim Berners-Lee em 1989, ganhando força apenas nos anos 90, com os navegadores Mosaic e Netscape. Essa “Era” marcou o início do acesso comercial à internet. Vale ressaltar, que a internet começou a se expandir no Brasil a partir de 1990, mas precisamente em 1995, com a conexão da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), sendo inicialmente de acesso limitado às universidades e instituições de pesquisa.

Já nos anos 2000, ocorreu o crescimento explosivo da internet e trouxe uma variedade de serviços online ao Brasil, incluindo as redes sociais, o comércio eletrônico e os serviços de *streaming*, além do Google, Facebook, e outras grandes plataformas começaram a emergir.

A partir dos anos 2010: A internet das Coisas (IoT) começou a se popularizar, conectando dispositivos do dia a dia à internet. A privacidade e a segurança online tornaram-se temas centrais nas discussões sobre o futuro da internet.

2.2 Das aplicações sociais digitais no Brasil e no mundo, e o surgimento do *cyberbullying*.

Com a chegada da internet e das redes sociais no Brasil, o processo de globalização, e o avanço da Era tecnológica, se propagou no Brasil e no mundo a partir dos anos 2000. Com o uso desenfreado das mais diversas redes sociais, dentre elas: Orkut (criada em 2004 e cancelada em 2014), Facebook (lançado no território brasileiro em 2008), Instagram (2010), Twitter

(2006), Tik Tok (2016), whatsapp e muitas outras redes sociais, sendo as citadas as mais conhecidas. As redes sociais fizeram com que as pessoas, passassem a se manter cada vez mais conectadas a internet, produzindo conteúdos digitais, e resultando no uso e no avanço desacelerado das plataformas digitais, conforme elencados por Moura, 2024.

Com este avanço do uso das redes sociais, houve também o avanço de diversos delitos, cometidos a partir das plataformas digitais. Alguns desses delitos, já estavam previsto na legislação brasileira, dentre eles, os crimes contra a honra, dos quais também passaram a ser praticados através das plataformas digitais.

Dentre tais crimes praticados em âmbito virtual, surgiu um novo conceito, conhecido hoje, como **Cyberbullying**.

O *Cyberbullying* é considerado uma ramificação do conceito de “*Bullying*”, o qual vem sendo estudado desde a década de 90, vejamos o que diz (FANTE 2005, p.28-29, apud MAURO, 2011),

[...] bullying é uma violência intencional, sistemática, que pode ser física, verbal, psicológica e/ou digital, em outras palavras, o agressor que pratica o bullying vai usar de tudo o quanto for necessário para coagir a sua vítima, onde a vítima vira uma refém desta ação que entra em um ciclo de repetição. E apesar de ser um problema social, não fazendo distinção de quem será sua vítima, o bullying atinge em sua maioria os jovens em idade escolar.

Em resumo, o *bullying*, oriundo da palavra inglesa *bully* que denota “brigão”, “valentão”, é definido como agressões físicas ou verbais repetidas e intencionais, sem motivo aparente, entre colegas de classe.

Ocorre que o *bullying*, saiu do espaço escolar para o espaço digital, passando a ser conhecido como *Cyberbullying* ou *bullying virtual*, cuja ação, embora atinja principalmente aos mais jovens em idade escolar, passou a ter uma ampliação, tanto dos sujeitos que sofrem ação, com daqueles que o praticam, haja vista a globalização do mundo digital.

Este termo, *cyberbullying*, de acordo com Luzia de Oliveira Pinheiro (2009) possivelmente foi usado pela primeira vez em Cochrane, Alberta, no Canadá, pelo professor Bill Belsey, o qual assumiu ser uma variante do tradicional “bullying”.

Os meios utilizados para a prática do *bullying virtual* são variados, cometidos por meio de um computador conectado à Internet para utilização de e-mail, sala de bate-papo (chat) e redes sociais. Também pode ser perpetrado pelo telefone celular, com mensagens de texto (SMS) ou com mensagens multimídias com fotografias ou vídeos (MMS, acrônimo de Multimedia Message Service).

3 DA ANÁLISE DO CONTEXTO JURÍDICO

3.1 Da criação e aplicação das leis brasileiras referente ao controle social e jurídico do uso da internet e das redes sociais no Brasil.

De acordo, como descrito no tópico anterior, o uso da internet e das redes sociais, não trata-se apenas de um marco histórico na Era do avanço tecnológico, ocorrido mundialmente, cujos benefícios sociais foram e tem sido extraordinário em vários setores, seja na comunicação e informação a nível mundial, como no progresso das “ciências”. Essa ferramenta tecnológica revolucionária, dentre os diversos benefícios, democratizou o acesso ao conhecimento, impulsionou o comércio e facilitou a comunicação global. Ocorre que assim como em todo processo de evolução, também enfrentamos desafios, quais sejam, como a segurança cibernética, o vício em tecnologia, a desigualdade digital e claramente com aumentos de crimes, dos quais passaram a ser praticados por meios digitais.

Nota-se, que à medida que avançamos na Era digital, tem sido essencial enfrentar esses desafios de forma proativa e responsável. Sendo ainda, fundamental garantir a segurança e privacidade dos usuários, promover a alfabetização digital, bem como trabalhar para tornar a internet acessível e segura a todos, buscando um futuro em que os benefícios da internet sejam aproveitados por toda a sociedade.

No ramo do Direito, não tem sido diferente, desde a evolução histórica do Direito penal, coincide com a própria história da humanidade, quem vem ao longo do tempo, buscando alternativas para reprimir e penalizar aqueles que cometem delitos e necessitam ser punidos para que se tente restaurar, o convívio social, no seu tempo e espaço. Como muito bem descrito por Cleber Masson (2024):

É correto, pois, reconhecer a existência da pena como um fato histórico primitivo, bem como considerar o Direito Penal a primeira e mais antiga camada da história da evolução do Direito. Além disso, as diversas fases da evolução da vingança penal deixam evidente que não se trata de uma progressão sistemática, com princípios, períodos e épocas capazes de distinguir cada um de seus estágios, mas algo que foi se desenvolvendo para atender as necessidades do seu tempo.

Então, conforme narrado, a “pena” é uma progressão sistemática que se desenvolve para atender as necessidades do seu tempo.

Cabe ao Direito acompanhar o progresso social. Dessa forma, Marcio Morena Pinto (2001) afirma:

Destarte, ao lado dos já tradicionais ramos do direito (as disciplinas fundamentais), surgem ramificações que visam à especialização, buscando sempre melhor atender às lacunas que vão sendo criadas pelas novas relações jurídicas. São as disciplinas complementares ou auxiliares, geralmente mescladas com outras ciências, cuja importância evidencia-se no enriquecimento do saber jurídico, trazendo-lhe novos horizontes e contribuições originais.

Vale destacar, que no Brasil não existe legislação que trata especificamente dos crimes praticados através do computador conectado a Internet, quer sejam, crimes cibernéticos ou crimes virtuais.

É mister, elencar que já está previsto no Código Penal Brasileiro, que constitui crime, atos que ofendem a dignidade e a honra das pessoas, dos quais são: calúnia, difamação, crime dos quais afetam a reputação do indivíduo perante a sociedade, e a injúria, que por sua vez, atinge a honra subjetiva, ou seja o sentimento de respeito pessoal, conforme prevê os Artigos 138, 139, e 140, todos, do Código Penal Brasileiro.

Vale ressaltar que, com o avanço e uso da internet e redes sociais, tais crimes passaram a alcançar um outro patamar no meio jurídico, carecendo de uma maior abrangência de sua aplicação e respectiva acomodação ao novo *modus operandi*.

Dentre as diversas leis, criadas para regular o uso da internet, as práticas criminosas ocorridas nesse âmbito, podemos citar algumas: I

A **Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012**, que dispõe sobre a **tipificação criminal de delitos informáticos**, alterando o Código Penal e dando outras providências. Esse diploma ficou conhecido como “**Lei Carolina Dieckmann**”, pelo fato de que em maio de 2011, um hacker (criminoso virtual) invadiu o computador pessoal da atriz, possibilitando que ele tivesse acesso a 36 fotos pessoais de cunho íntimo. De acordo com a denúncia, o invasor exigiu R\$ 10 mil para não publicar as fotos. Como a atriz recusou a exigência, acabou tendo suas fotos divulgadas na internet. Isso criou uma grande discussão popular sobre a criminalização desse tipo de prática. Em momento anterior à edição da norma, o ato de invadir um ambiente virtual e subtrair dados pessoais já era considerado crime, mas não havia nenhuma lei que tratasse de forma específica sobre o assunto.

A Lei nº 12.737/2012 gerou uma discussão acerca da possibilidade de identificar, de algum modo, as pessoas que navegavam pela Internet no Brasil, vedando-se o **anonimato**. Ficou evidente a necessidade de proteger os interesses das pessoas no ambiente digital, inclusive no campo dos direitos humanos. Como destacado anteriormente, outro ponto que fomentou a necessidade de criação da lei, foi a conclusão de que a ausência de um marco legal específico, perante a diversidade das relações virtuais, gerava decisões judiciais conflitantes e contraditórias.

Dessa forma surgiu a necessidade de criar uma lei que tratasse do Marco Civil da Internet, originou-se de uma discussão sobre outra lei – a **Lei nº 12.965/2014**, também conhecida como a **Lei do Marco Civil da Internet (MCI)**, é uma legislação de direito material

que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, trabalhando tópicos relacionados ao direito à privacidade, ao direito à intimidade, à proteção dos dados pessoais, como também à inviolabilidade das comunicações.

O referida lei preocupou-se em prever os **direitos e garantias dos usuários** e tratou diretamente da provisão de conexão e de aplicações de internet, abordando, nesse tópico, questões como a neutralidade de Rede, a proteção aos registros, aos dados pessoais e às comunicações privadas, a responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros e a requisição judicial de registros.

Há ainda uma série de disposições finais, que tratam do **controle parental de conteúdo**, da maneira que será feita a **defesa dos interesses e dos direitos estabelecidos pelo MCI** e determinações em relação à entrada em vigor da lei.

Vale ressaltar, entretanto, que a Lei do Marco Civil da Internet, não se dedica a tratar diretamente sobre o comércio eletrônico, os **crimes de informática**, de propriedade intelectual (marcas, patentes e direitos autorais e conexos), de aspectos tributários etc.; seu foco é a questão material, a disciplina das relações sociais entre os usuários de Internet.

Ocorre que tais leis, ainda vem sendo insuficientes, para reprimir a prática criminosa e ainda tal regularização, não acompanhou o avanço das tecnologias digitais, e a forma que tais tecnologias, vem sendo usadas ao longo do tempo por infratores, altamente especializados, em cometer crimes no campo digital.

3.2. Do combate ao crime de Cyberbullying e suas ramificações.

Devemos destacar que o principal objeto desse estudo *Cyberbullying*, e ainda os crimes cibernéticos que afetam a dignidade e a honra das pessoas, conforme citado acima a prática dos Crimes Contra a Honra: Calúnia, Difamação e injúria, são delitos que há muito tempo vem sendo cometidos entre as pessoas, desde a história da humanidade e a evolução historia do Direito penal, mas tais crimes, ao longos do anos, foram tomando outros caminhos, e que podemos incitar os casos desses crimes passarem a ser cometidos dentro do ambiente escolar, com dimensão intimidador, dos quais inicialmente passaram a atingir o público escolar, que conforme previamente descrito e conceituado em fls. 07 e 09, deste estudo, ficou conhecido com *bullying*.

Nos dias atuais, com a grande difusão da Internet na sociedade moderna, o *bullying*, se estendeu para a rede mundial de computadores, passando a ser conhecido como *cyberbullying* ou *bullying virtual*.

social, de aplicativos, de jogos on-line ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real:

Pena - reclusão, de 2 (dois) anos a 4 (quatro) anos, e multa, se a conduta não constituir crime mais grave.

Então, vejamos, dada a complexidade dos crimes virtuais em identificar a autoria dos fatos, é mister esclarecer que a simples incidências aos crimes contra a honra (Difamação, Injúria e Calúnia), os quais são crimes, considerados de “Menor Potencial Ofensivo”, cujas penalidades não são superiores a dois anos a pena de detenção, temos que ao prática tais crimes pelos meios virtuais, possa vir a ser qualificado pelo crime de *Cyberbullying*, se presente os requisitos mínimos, o que tornaria a ação mais gravosa, incidindo de pena de retenção de 02 (dois) a 4 (quatro). O que por sua vez, nos faz repensar: Será tal lei, eficaz para o combate e repressão ao crime em tese, em conjunto com as legislações mais vigentes?

3.2.1 qual seria a relação dos crimes contra a honra e o “cyberbullying”?

Dos crimes contra a honra, já ordenados há tempos em nossa legislação brasileira, não sendo tais Crimes tópico principal de nosso estudo, mas possuindo estreita relação com o Crime de *Cyberbullying*, haja vista, este crime ser consumado partir do momento que o autor, pessoa ativa do crime, comete o Bullying através do mundo virtual, sendo tais ações: “*Art. 146-A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais.*”

Vale ressaltar que a lei criada prevendo pena ao *Cyberbullying*, foi publicada apenas em 15 de Janeiro de 2024, sendo portando um lei muito nova, ocorre que antes da inclusão deste instituto no Código Penal, quando alguém insultava, ou ofendia alguém, através das redes sociais, eram aplicados as penalidades relativas aos Crimes Contra a Honra, sendo esta de penalidades brandas, e sua tipicidade, considerada leve, impedia alguns atributos legais no processo de investigação. Deve se esclarecer, pois, que ainda, serão aplicadas tais penalidades, haja vista, que somente incidira em Crime de *Cyberbullying*, com **pena mais gravosa**, quando autor da ação, usar no núcleo do tipo, a “**intimidação**”, devendo essa ser de forma “**sistemática**”, ou seja de forma reiterada, evidenciando o propósito do autor de inferiorizar a vítima, sendo que o agente se vale de violência física ou psicológica, conforme devidamente conceituada, a luz da legislação, por Cleber Masson, 2024:

A violência física ou psicológica é concretizada por meios de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais,

psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Se a conduta for realizada por meio das redes de computadores (internet), de rede social (Instagram, X, Tik Tok, etc.), de aplicativos (WhatsApp ou Telegram, por exemplo), de jogos-online (Playstation, Xbox, jogos computadores etc.), ou por qualquer outro meio ou ambiente digital (a exemplo de chamada de vídeo), ou transmitida em tempo real (as famosas “lives” pelo Youtube, Daylimotion, Vimeo ou similar), estará caracterizado a qualificadora da intimidação sistemática virtual (ou cyberbullying), catalogada no parágrafo único do art. 146-A do Código Penal.”

Então, se o sujeito ativo pratica atos de violência psicológica, expondo fatos de humilhação, discriminação, ações verbais e morais dentre outros previsto no Artigo 146-A, Parágrafo único, do Código Penal Brasileiro, incide também nos crimes contra a honra, agindo como qualificadora.

Após a descrição das principais peculiaridades no *cyberbullying*, analisando sua prática especificamente nos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, é mister relacioná-los de forma mais estreita. O sujeito ativo do *cyberbullying*, em relação aos crimes contra a honra, pode ser qualquer pessoa, embora, na maior parte das vezes, é cometido por jovens em idade escolar.

Um fato importante, diz respeito à consumação, no caso da calúnia e da difamação ocorre assim que um terceiro, não necessariamente o ofendido, tenha lido o fato imputado num determinado site de relacionamento social. Diferente da injúria, porque necessita de que a vítima tenha conhecimento da transgressão penal, sendo permitido o conhecimento do fato por terceiros, não necessariamente lendo a ofensa na rede social. Para os três casos é possível a tentativa, posto tratar de crime plurissubsistente.

Por fim, há necessidade de haver elemento subjetivo, isto é, o agente além de agir com dolo deve ter intenção de sujar a reputação da vítima. Assim, há de se verificar se as palavras postadas na rede social são brincadeiras de crianças e/ou adolescentes, ou se realmente houve a intenção de denegrir, ofender a honra de outrem.

4 DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES, E A EFETIVIDADE DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA AO COMBATE DO CYBERBULLYING.

Diante do descrito, até o momento, os crimes cibernéticos ou virtuais, são identificados, em legislação diversas, não havendo legislação específica sobre o tema, configurando como Crime virtual quando o infrator, comete os crimes através das rede mundial de computadores (internet), redes sociais, e outros meios virtuais, já devidamente pontuados ao longo deste estudo.

Conforme narrados, o crime virtual, de *cyberbullying*, passou a ser caracterizado como crime, a partir de janeiro de 2024, tratando-se de uma qualificadora do crime de *bullying*, com aumento da pena para retenção de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, tornado o crime de *maior potencial ofensivo*, portanto, investigado e processado sob a luz do rito ordinário.

No entanto, antes de alteração da lei vigente, os crime *cyberbullying*, muito das vezes era investigador a luz dos Crimes Contra a Honra e em alguns caso, ainda, o são, a depender dos requisitos existentes no cometimento do fato criminal, sendo estes, crimes de penalidades brandas, consideradas “*menor potencial ofensivo*”, aplicado ao rito sumaríssimo.

No caso, do Crime de *Cyberbullying*, referente as infrações ocorridas a partir de sua vigência em janeiro de 2024, serão investigados pelo rito ordinário, enquanto que dos crimes contra a honra, embora possuam característica similares ao *cyberbullying*, cometidos antes da vigente lei, estão *sub juduci* ao rito sumaríssimo, haja vista o principio de que a lei não retroage, salvo para benefício do réu.

Tais apontamentos, se fazem necessárias, posto que se visa no presente estudo, discutir os principais desafios enfrentados tanto pela polícia judiciaria quanto por nosso judiciário, no que tange, ao processo penal referente aos crimes contra a honra e o *Cyberbullying*, cuja infração são cometidos no mundo virtual, o que por sua vez dificulta a identificação e punição do infrator, com objetivo primordial, a repressão e diminuição a incidência aos crimes virtuais, detidamente ao *Cyberbullying* e crimes contra a honra.

4.1. Do processo criminal investigativo

O processo criminal se inicia a partir da denuncia, no caso em tela, por provocação da vítima, haja vista tratar-se, no caso dos crimes contra a honra, de Ação Penal Privada, condicionada a representação do ofendido, ou seja, o individuo passivo, que sofreu a ação criminosa, realiza a denuncia e manifesta sua vontade expressa em representar criminalmente contra o infrator.

No entanto, com o novo instituto penal o “bullying virtual” ou “cyberbullying”, entrou no rol do crimes de Ação Penal Pública incondicionada, ressaltando que no caso ***Bullying***, este é **contravenção penal** (infração penal de menor potencial ofensivo), de competência dos Juizados Especiais Criminais e compatível com a transação penal no termos da Lei 9099/1995, enquanto que o ***Cyberbullying***, é crime de **elevado potencial ofensivo**.

Somente após a *notitia criminis* apresentada na unidade policial, ainda que incondicionada, o fato é levado ao conhecimento da autoridade policial, que instaura o respectivo Inquérito Policial para apuração dos acontecimentos.

Após a instauração do pertinente Inquérito Policial ou Termo Circunstanciado de Ocorrência, com a coleta preliminar de informações mínimas necessárias constatando a materialidade criminal denunciada, juntada de provas e documentos pertinentes para identificação dos perfis e/ou domínios, usados pelo infrator na conduta criminosa, sejam redes sociais, e-mails, blogs ou demais aplicativos e/ou ferramentas digitais, se faz necessários levar ao conhecimento do autoridade judiciaria para requisição das medidas cautelares cabíveis, uma vez que tratamos como informação sensíveis e protegidas pela lei de sigilo de dados.

4.2 Da identificação dos infratores

Por tratar-se de crime virtual, cuja autoria, na maioria das vezes, é desconhecida, onde o infrator em sua grande maioria se esconde através de “perfis falsos”, ressaltando que o uso de “perfil falso”, também segue no rol dos crimes cibernéticos, que não será discutido nessa ocasião, se faz necessário que a autoridade policial realize procedimentos disponíveis no ordenamento jurídico para tentar obter mínimas informações que o levem a autoria. É nesse momento que nossa policia judiciaria se esbarra nos primeiros desafios para identificação de autoria, se esbarrando na **Lei de proteção de dados pessoais** (13.709/2018), é a lei brasileira aprovada em 2018 que controla a privacidade e o uso/tratamento de dados pessoais, e que também altera os artigos 7º e 16º do Marco Civil da Internet. Além, é claro, da **Lei do Marco Civil da Internet**, está última, estabelece nos artigos 3º incisos I a IV, e 7º, incisos I, II, III, IV e VII, o que adiante se segue:

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;

II - proteção da privacidade;

III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;

IV - preservação e garantia da neutralidade de rede;

[...]

DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS USUÁRIOS

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;

IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;

[...]

VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei;

A fim de esclarecimentos, este estudo não busca discutir as supracitadas leis em sua essência, e nem os direitos ao sigilo e privacidade legais, constantes na referida lei, em consonância com nossa Carta Magna, a Constituição Federal Brasileira. O intuito aqui é na verdade, compreender a complexidade no processo de investigação criminal no que se refere ao crime virtual *Cyberbullying*.

Diante dos direitos a inviolabilidade constantes em nosso ordenamento jurídico, é necessário que a autoridade policial, remeta a denuncia a juízo e requeira judicialmente autorização para acessar dados mínimos, para identificação do infrator, conforme previsão a Lei do marco civil da internet, Art. 8º:

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o.

§ 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7o.

A autoridade policial deverá requisitar a ordem judicial e após expedição do respectivo mandado de quebra de sigilo telemático, requisitar dos operadores de internet e das redes sociais e aplicativos, que forneçam os acessos e conexões, que identifiquem os usuários dos perfis usados para cometer o crime investigado, com intuito a tentar identificar a pessoas por trás desse perfil. Ocorre que a falta de celeridade no decorrer deste processo, a falta de estrutura física, recurso digitais (aplicativos e computadores), o baixo efetivo de recursos humanos especializados (servidores especializados em análise e coleta de dados telemáticos), dentre outras minúcias, são fatores desafiadores nesse processo, pois temos que a mesma lei que regular a inviolabilidade da informação, que determina a exigência de ordem judicial, determina que os provedores de internet e aplicações, devam guardar os registros de conexão pelo prazo de apenas, 01 (um) ano, conforme a letra da lei, *in verbis*:

Art. 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento.

Ocorre que após o ofendido sofrer a ação, tomar conhecimento dos fatos, e levar a informação a autoridade policial, apresentados os dados e provas mínimas, como prints, dados do perfil usado para prática criminosa identificando endereço eletrônico, e todos dados mínimos

para levar a cargos das empresa prestadoras de conexão, podem levar semanas, até mesmo meses. Posto que, ainda, o ofendido possui o direito previsto em lei, no caso de crimes de menor potencial ofensivo, de prazo de até seis (06) meses para realizar a denuncia, ou até dois (02) anos no caso do rito ordinário. Contudo, o tempo de guarda das conexões a serem analisadas para identificação dos acessos do autor por partes das empresa responsáveis, já estão contando desde o acesso no ato da prática criminal. Sem levar em consideração que do processo de denuncia, da colheita de informações, depoimentos e reunião de provas, até o conhecimento judicial, para requerimento da ordem judicial, pode levar tempo, por diversas razões já apontadas acima, podendo em algumas situações, ultrapassar o prazo legal em que as empresas devem preservar e guardar tais dados.

Ocorre, haver situações em que apresentado a ordem judicial, sejam tais dados, já perdidos, impedindo desta forma a identificação dos acessos e conseqüentemente a identificação do infrator.

Durante este estudo, foi requisitado junto a Secretaria de Segurança Pública dos Estados do Amazonas, por meio do setor de Gerência de Estatística da Polícia Civil do Estado do Amazonas, gerido pelo Drad - Divisão de Recebimento, Análise e Distribuição da Polícia Civil, dados estatísticos do quantitativos de registros de boletins de ocorrências, além de procedimentos policiais (Inquéritos Policiais e Termos Circunstanciados de Ocorrências), realizadas no Município de Manaus no ano de 2024, referentes aos Crimes de Cyberbullying e Crimes Contra a honra cometidos por meio virtual.

Quanto aos Boletins de Ocorrências realizados junto a Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos- DERCC, temos os seguintes dados:

Quadro Estatístico I:

Delegacia Especializada em Repreensão aos Crimes Cibernéticos/DERCC – Manaus/AM		
Natureza:	Boletins de ocorrência	Inquéritos Policiais
Intimidação Sistemática Virtual – Cyberbullying (Art. 146A do CPB)	01	0
Difamação cometida ou divulgada em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores (Art. 139 c/c Art. 141, § 2º do CPB)	17	6
Calúnia cometida ou divulgada em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores (Art. 139 c/c Art. 141, § 2º do CPB)	9	1
Injúria cometida ou divulgada em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores (Art. 139 c/c Art. 141, § 2º do CPB)	9	1

Fontes: Sinesp – PPE-Procedimentos Policiais Eletrônicos – Policial da Policia Civil do Estado do Amazonas.

Em análise aos dados em questão, somente referente ao Crime de Cyberbullying e Crimes Contra a Honra, temos apenas 01 (um) registro de Cyberbullying, tipificado no Art. 146A, e 18 (dezoitos) registros referentes aos Crime Contra a Honra, cometida ou divulgada em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores. Vale ressaltar que são dados de registros de apenas uma unidade policial, que embora seja especializada em Crimes Cibernéticos, não é a única unidade policial com competência para receber denúncias a cerca da matéria estudada, haja vista a Policia Civil do Estado do Amazonas, contar somente na capital do Estado do Amazonas, com 30 (trinta) Distritos Integrados Policiais, além de 20 (vinte) Delegacias especializadas que servem como apoio às delegacias distritais, conforme dados coletados do site oficial da instituição (www.policiacivil.am.gov.br).

Quanto aos dados fornecidos pela DRAD/Gerência de Estatísticas da Policia Civil do Estado do Amazonas, quanto ao número de procedimentos policiais instaurados, com autoria definida e sem autoria definida referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024, das Delegacias da Capital do Estado do Amazonas, nos foi informado:

Quadro Estatístico II:

CYBERBULLYING													
INQUERITOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COM AUTORIA DEFINIDA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3
SEM AUTORIA DEFINIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3

Fonte: Unidades Policiais da Capital do Estado do Amazonas.

Quadro Estatístico III:

CALÚNIA, INJURIA, DIFAMAÇÃO													
INQUERITOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COM AUTORIA DEFINIDA	0	0	2	0	4	0	2	0	2	0	1	0	11
SEM AUTORIA DEFINIDA	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	7
TOTAL	1	0	4	0	4	0	4	0	4	0	1	0	18

Fonte: Unidades Policiais da Capital do Estado do Amazonas.

Os dados acima indicados, não contava com a especificação da unidade policial responsável por tais inquéritos, não sendo possível neste estudo especificar quais unidades policiais por infração criminal, se foi de todos Distritos Policiais de Manaus ou se pertencem somente a Delegacia Especializada em Repreensão aos Crimes Cibernéticos - DERCC.

No entanto em análise aos dados fornecidos, podemos verificar que a quantidade de registros de ocorrências é superior a quantidade de inquéritos instaurados por infração criminal, conforme **Quadro Estatístico I**, exibido acima.

Assim como, dos procedimentos investigativos instaurados, tem-se que 07 Inquéritos Policiais, dos 18 Inquéritos, instaurados referente a Crimes Contra a Honra cometidos no ambiente virtual, foram concluídos e remetidos ao judiciário *sem autoria definida*, o que conforma preliminarmente a hipótese, de que há dificuldades da polícia judiciária em identificar os infratores do crimes virtuais, detidamente do crimes contra a honra e o Cyberbullying, posto que possivelmente possa existir um subnotificação de caso de Cyberbullying, fatos que este que carece de comprovação por inexistência de dados suficientes prestados pelas unidades policiais até o final deste estudo. Tal subnotificação pode ocorrer ou por razão de tratar-se de um crime recentemente sancionado, ainda sendo portanto desconhecido por parte da população local ou porque ainda se encontra em processo de investigação nas unidades policiais, não sendo estes dados disponibilizados até o final desta pesquisa.

4.3 A efetividade da legislação brasileira ao combate do cyberbullying

Conforme já relatado, não possuímos legislação específica para crimes cibernéticos, no entanto com fito a combater o crime virtual, o ordenamento jurídico brasileiro utiliza outros dispositivos legais, como o Código Civil, o Código penal e o Estatuto da Criança e Adolescente. Em algumas condutas criminosas virtuais são aplicadas aos artigos previsto no Código penal (GONÇALVES, J.; OLIVEIRA, (2020).

Antes da inclusão legal do Art. 146-A, no Código Penal, os crimes de *Cyberbullying* se enquadravam nos seguintes crimes: Calúnia (Art. 138 do Código penal); Difamação (Art. 139 do CP); Injúria (Art. 140 do CP); Constrangimento Ilegal (ART. 146 do CP); Ameaça (Art. 147, CP); Falsa Identidade (Art. 307, CP); e Racismo (Art. 20 da Lei n. 7.716). A maioria dos crimes citados, são crimes considerados de menor potencial ofensivo, cujo rito processual é sumaríssimo, e as penalidades brandas, não cabendo, muitas das vezes, o instituto de Quebra de Sigilo Telemático, havendo muitas vezes por parte dos magistrados, a negativa em autorizar a quebra de sigilo, por ser tal medida considerada gravosa, o que por sua vez impede que o processo de investigação logre êxito, dentro do prazo determinado, com a identificação do autor, e muitas vezes quando se consegue, os crimes estão prescrevendo. Assim como ao fato da punição ser branda, faz com o infratores acreditem na impunidade e tornem a delinquir através dos meios virtuais.

É primordial averiguar se é possível aplicar o Código Penal para proteger bens jurídicos corrompidos pelos crimes virtuais, mais precisamente no caso do *cyberbullying*. Pois atualmente, verifica-se uma certa ineficácia ao combate desses crimes, havendo muitas de vezes impunidade, ou por ser punível de forma branda, ou por sequer serem identificados os infratores, nos decorre do processo, devido todas as dificuldades, ora abordadas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todos os fatos abordados ao longo deste artigo, chegamos as seguintes conclusões, o que poderá ser objeto de novos estudos e análises mais específicas, a fim de refutar ou até mesmo complementar a hipótese defendida.

Vejamos então, mbora hajam estudos, que tratem sobre o tema e discussões nos meios jurídicos para enfretamento de tais problemas, o *Cyberbullying* é um tema novo, as leis propostas para o seu enfretamento jurídico ainda carecem de maior aplicabilidade no meio social, considerando a inexperiência de alguns profissionais, sobre o tema diante do rol de atualizações diárias de acesso tecnológicos, a ausência de varas criminais específicas, além da desatualização de alguns operadores do direito, no que tange a esta “Era” tecnológica.

Outras dificuldades verificadas seria que: 1. Há Leis, pré-existentes, que protegem por vezes, ainda que indiretamente, tais infratores; 2. Há ineficácia das punições legais brandas, posto que se trata de crime considerados de menor potencial ofensivo, no caso das ofensas configuradas aos Crimes contra a honra; 3. Inexistência ou ineficiência de leis que punam o indivíduo infrator de forma relacionada e proporcional ao crime em que submeteu a vítima, a exemplo de medidas cautelares eficazes como a proibição do uso das redes sociais e plataforma digitais por parte do infrator, de forma efetiva e supervisionada, que não consta no ordenamento jurídico com *penalidade* apenas como *medidas cautelares*, não se sabendo a razão, se por ineficiência dos meios de controle social, ou se por ausência de políticas publicas;

Destarte, há muitos desafios a serem investigados, analisados e futuramente até discutidos e tratados em nosso ordenamento jurídico para minimizar tais prejuízos as vítimas de crimes cibernéticos.

Ante ao estudo realizado, verificou-se o quanto é complexo o tema concernente aos crimes de informática por falta de informação, principalmente por parte da doutrina, ou algumas considerações são desconstruídas e por vezes até ineficientes. Muitas práticas criminosas na rede mundial de computadores são cometidas devido ao fato de os infratores acreditarem que não podem ser punidos, uma vez que a Internet é utilizada de forma pública e descentralizada.

Outro ponto, quanto aos delitos cometidos nas redes sociais, está no fato de não existir no Brasil uma legislação específica que trate dos crimes de informática, sendo a Lei nº 12.737, de 2012, a norma mais próxima disso.

Por fim, depreende-se em análise, aos estudos já realizados e aos dados coletados, a inexistência de eficácia na punibilidade do delito *Cyberbullying*, por ser um crime atual, cuja legislação foi recentemente criada, e apesar da justiça tradicional brasileira buscar resoluções, os números de casos só aumentam.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

1. BITTENCURT (2024), discorrendo sobre “Lei cria medidas para proteção as vítimas de bullying e cyberbullying”
2. GONÇALVES, J.; OLIVEIRA, 2020). A ineficácia da punibilidade do cyberbullying no Brasil, Jonas Gonçalves Oliveira. Artigo, Revista Mais, Volume 4, no. 02.
3. MASSON, Cleber. Código penal comentado/ Cleber Masson – 12. ed. – 2. Reimp - Rio de Janeiro: MÉTODO, 2024.
4. MAURO, M. G. (2011). diaadiaeducacao.pr.gov.br. Disponível em BULLYING: Pensando alternativas e propostas para combater essa violência no contexto escolar: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2010/2010_uem_ped_pdp_margarete_gabarron_mauro.pdf>.
5. MOURA, Lucas Fernandes De ¹; e outros oito, A HISTÓRIA DAS REDES SOCIAIS E SEUS IMPACTOS, Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024.
6. NUCCI, Guilherme de Souza, 1962 – Manual de processo penal/ Guilherme de Souza Nucci. – 5 ed., ver. e atual – Rio de Janeiro: Forense, 2024.
7. PINHEIRO, Luzia de Oliveira. Cyberbullying em Portugal: uma perspectiva sociológica. Minho – Portugal, 2009 (Tese de Mestrado em Sociologia / Desenvolvimento e Políticas Sociais). Universidade do Minho, Portugal, 2009. Disponível em: . Acesso em: 17 out. 2011.
8. PINTO, Marcio Morena. O Direito da internet: o nascimento de um novo ramo jurídico. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, nº 51, 1º out 2001. Disponível em: . Acesso em: 1 ago. 2011.
9. https://www.policiacivil.am.gov.br/?page_id=222#:~:text=A%20Pol%C3%ADcia%20Civil%20do%20Estado,como%20apoio%20%C3%A0s%20delegacias%20distritais.